

REGULAMENTAÇÃO ÉTICA NO ATENDIMENTO CLÍNICO ONLINE COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CFP)

[Psicologia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 25/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10205248

Francisca Enislane Nascimento Possidônio¹

INTRODUÇÃO: A introdução das Tecnologias de Informática e Comunicação (TICs) na prática clínica psicológica trouxe transformações na relação psicólogo-cliente, na oferta de serviços e na demanda, gerando oportunidades e desafios. No entanto, no Brasil, a regulamentação para atendimento online ainda não está estabelecida.

OBJETIVO: Verificar como o Conselho Federal de Psicologia (CFP) norteia os profissionais psicólogos para a uma conduta ética no atendimento clínico on-line.

METODOLOGIA: Foi conduzida uma análise histórica e de revisão das resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) para contextualizar a prática no Brasil. Essa pesquisa é exploratória, com abordagem qualitativa, e envolveu procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) ao longo dos anos têm evoluído em relação aos serviços psicológicos online. Inicialmente, a prática via TICs era restrita, permitindo apenas projetos de pesquisa (Resolução N° 003/2000). Com o tempo, o CFP autorizou a Orientação Psicológica Online (Resolução N° 012/2005 e 011/2012). A Orientação Psicológica Online era um atendimento breve e informativo de até 20 encontros, sem fins terapêuticos. No entanto, o atendimento totalmente online com fins terapêuticos ainda continuava vedado à prática profissional. Posteriormente, com a Resolução de n° 011/2018, foi autorizada a prestação de serviços consultas e atendimentos em diversas áreas da Psicologia., referentes à avaliação, orientação e/ou intervenção. No entanto, as regulamentações ainda carecem de detalhes específicos, criando incertezas para a interpretação e avaliação do profissional. A pandemia da COVID-19 fez o CFP emitir a Resolução N° 004/2020, o que flexibilizou temporariamente o atendimento online terapêutico. Isso até que sobreviesse uma nova Resolução. Apesar da expansão dos atendimentos remotos após o término da pandemia, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) ainda não estabeleceu limites claros, critérios objetivos para a conduta ética, nem exigências de competências técnicas para psicólogos que oferecem serviços online, resultando em lacunas regulatórias. Portanto, é fundamental que as diretrizes que orientam a profissão e respaldam o uso das TICs sejam atualizadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considerando a natureza fluida e dinâmica das interações online, é essencial que os psicólogos clínicos tenham habilidade de conduzir as sessões remotas de forma a evitar que incidentes éticos prejudiquem o andamento da terapia ou afetem a qualidade da assistência prestada. Hoje, a única exigência do CFP é o cadastro na plataforma e-Psi, o que não consegue comprovar a competência teórica, prática e ética para adaptação ao atendimento online. A proposta é incentivar o estabelecimento de padrões éticos no atendimento online, entendendo que essa tarefa é uma responsabilidade conjunta que envolvendo núcleos de pesquisa e ensino, profissionais e, principalmente, órgãos regulamentadores. Como garantir a ética

profissional diante uma metodologia pouco estudada, discutida e principalmente, sem regulamentação?

Palavras-chave: Atendimento online; Ética; Conselho Federal de Psicologia.

Referências

BITTENCOURT, H. B. et al. Psicoterapia on-line: uma revisão de literatura. **Diaphora**, v. 9, n. 2, p. 41–46, 2020. Disponível em: <http://www.sprgs.org.br/diaphora/ojs/index.php/diaphora/article/view/202/195>. Acesso em: 09 out. 2023.

BRASIL. **Conselho Federal de Psicologia**. Resolução nº 003/2000 – Regulamenta o atendimento psicoterapêutico mediado por computador. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2000/12/resolucao2000_6.pdf Acesso em: 09 out. 2023.

BRASIL. **Conselho Federal de Psicologia**. Resolução nº 006/2000 – Institui a Comissão Nacional de Credenciamento e Fiscalização dos Serviços de Psicologia pela Internet (a). Disponível em: https://site.cfp.org.br/wpcontent/uploads/2000/12/resolucao2000_6.pdf Acesso em: 09 out. 2023.

BRASIL. **Conselho Federal de Psicologia**. Resolução nº 011/2012 – Regulamenta os serviços psicológicos realizados por meios tecnológicos de comunicação a distância, o atendimento psicoterapêutico em caráter experimental e revoga a Resolução CFP N.º 12/2005. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wpcontent/uploads/2012/07/Resoluxo_CFP_nx_011-12.pdf. Acesso em: 09 out. 2023.

BRASIL. **Conselho Federal de Psicologia**. Resolução nº 012/2005 – Regulamenta o atendimento psicoterapêutico e outros serviços psicológicos mediados por computador e revoga a Resolução CFP N.º

003/2000. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2005/08/resolucao2005_12.pdf Acesso em: 09 out. 2023.

BRASIL. **Conselho Federal de Psicologia**. Resolução nº 11, de 11 de maio de 2018 – Orientações sobre a prestação de serviços psicológicos por meio de tecnologia de informação e comunicação. Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/05/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-11-DE-11-DE-MAIO-DE-2018.pdf> Acesso em: 09 out. 2023.

BRASIL. **Conselho Federal de Psicologia**. Resolução nº 4, de 26 de março de 2020 – Dispõe sobre regulamentação de serviços psicológicos prestados por meio de Tecnologia da Informação e da Comunicação durante a pandemia do COVID-19. Disponível em: <https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-4-2020-dispoe-sobre-regulamentacao-de-servicos-psicologicos-prestados-por-meio-de-tecnologia-da-informacao-e-da-comunicacao-durante-a-pandemia-do-covid-19?origin=instituicao#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os,a%20pandemia%20do%20COVID%20D19> Acesso em: 09 out. 2023.

CRUZ , Roberto Moraes.; LABIAK, Fernanda Pereira. Implicações Éticas na Psicoterapia On-line em Tempos de Covid-19. **Revista Psicologia e Saúde**, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 203–216, 2021. DOI: 10.20435/pssa.v13i3.1576. Disponível em: <https://pssa.ucdb.br/pssa/article/view/1576> . Acesso em: 9 out. 2023.

FARIA, G. M. **Constituição do vínculo terapêutico em psicoterapia online**: perspectivas gestálticas. Rev. NUFEN, Belém, v. 11, n. 3, p. 66-92, dez. 2022. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rnufen/v11n3/a06.pdf> . Acesso: em 09 set. 2023.

MÜHLEN, Daniela Von. Importância da segurança psicológica na psicoterapia online. **Seven Editora**, [S. l.], p. 347–361, 2023. Disponível em:

<https://sevenpublicacoes.com.br/index.php/editora/article/view/1284> .

Acesso em: 9 oct. 2023.

SILVA, A. C. do N.; MARQUES DE SALES, E. .; FREIRE DUTRA, A. .; DOS REIS CARNOT, L. .; GONÇALVES BARBOSA, A. J. . Telepsicologia para famílias durante a pandemia de COVID-19: uma experiência com telepsicoterapia e telepsicoeducação. **HU Revista**, [S. l.], v. 46, p. 1-7, 2020. DOI:

10.34019/1982-8047.2020.v46.31143. Disponível em:

<https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/31143> . Acesso em: 9 out. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

xpediente Venha

fazer parte de
nosso time de

revisores

também!